

Received / Makale Geliş Tarihi 07.12.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 10 (63)
pp / ss 225-234

Research Article / Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18819964
Mail: editor@pejoss.com

Dr. Öğr. Üyesi Fazıl Cem Küçümen
<https://orcid.org/0009-0004-3245-213X>
İstanbul Okan Üniversitesi Konservatuvarı, İstanbul / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/054d5vq03>

Joaquin Rodrigo, “Fantasia Para un Gentilhombre” Geleneğe Bağlı Kalıp Özgün ve Modern Bir Eser Yaratılabilir mi?

Joaquin Rodrigo, “Fantasia Para un Gentilhombre”
Can an Original and Modern Work Be Created While Remaining Faithful to Tradition?

ÖZET

Joaquin Rodrigo gitar ve orkestra için “Fantasia para un Gentilhombre” adlı eserini yazarken Barok dönem İspanyol besteci Gaspar Sanz’ın altı gitar eserini kaynak olarak kullanmıştır. Rodrigo, her ne kadar 20.yy bestecisi olarak tanınsa da, yazdığı eserlerde daima köklerine bağlılığını göstermiştir. Bu eser en belirgin örneklerden birisidir. Çalışmanın amacı, çağdaş bir bestecinin geleneksel ve küçük boyutlu müzik eserlerinden yola çıkarak, büyük boyutlu bir eser meydana getirirken nasıl bir yol izlediğinin araştırılmasıdır. Eserin formuna bakıldığında bir konçerto gibi düşünülebilir. Son bölümde gitarın bir kadansının bulunması da bizi bu yöne götürür. Bu bakımdan gitar ve orkestra için yazılmış bir “suite concertante” formu demek daha doğru olabilir.

Rodrigo’nun kaynak olarak kullandığı eserler, solo Barok gitar için yazılmış ve küçük form yapısına sahiptirler. Besteci bu eserlerden yola çıkarken, bir solo gitar ve nefesli sazları da içeren bir oda orkestrasını düşünerek boyutu büyütülmüştür. Aslında eserin bütününe bakıldığında, form olarak ta kullanılan kaynak eserlerin büyüdüğü görülmektedir. Eserlerin işleniş esnasında bazen aslına sadık kalmış, bazen de bestecinin yeni cümleleri yer almıştır. Karşılaştırma yapılırken kritik noktalar baz alınmış ve değişiklikler irdelenmiştir. Rodrigo’nun kaynak olarak Sanz’ın orijinal el yazmalarını mı, yoksa modern gitar uyarlamalarını mı kullandığı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Bu yüzden bu çalışmada kaynak olarak, en son yapılmış modern gitar uyarlamaları kullanılmıştır. Ancak bunun yanı sıra Sanz’ın el yazmalarının kopyaları da incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Joaquin Rodrigo, Gaspar Sanz, Fantasia para un Gentilhombre, Barok Gitar, Gitar Konçertosu

ABSTRACT

While composing "Fantasia para un Gentilhombre" for guitar and orchestra, Joaquin Rodrigo used six guitar works by Baroque Spanish composer Gaspar Sanz as a source. Although Rodrigo is recognized as a 20th-century composer, he consistently showed his connection to his roots in his compositions. This piece is one of the most prominent examples of this. The aim of this study is to investigate the process a contemporary composer follows when creating a large-scale work based on traditional and smaller musical pieces. The form of the piece can be considered similar to a concerto. The presence of a guitar cadenza in the final section also points in this direction. In this respect, it might be more accurate to call it a "suite concertante" written for guitar and orchestra.

The works that Rodrigo used as sources were written for solo Baroque guitar and have a small form structure. As the composer expanded upon these works, he thought of a chamber orchestra that included solo guitar and wind instruments. In fact, looking at the entire piece, the form of the source works also grows. During the processing of the pieces, sometimes the original was followed closely, while at other times, the composer added new phrases. When making comparisons, critical points were taken into account, and the changes were examined. There is no definitive information on whether Rodrigo used Sanz's original manuscripts or modern guitar adaptations as his source. Therefore, this study used the most recent modern guitar adaptations as a source. However, copies of Sanz's manuscripts were also examined.

Keywords: Joaquin Rodrigo, Gaspar Sanz, Fantasia para un Gentilhombre, Baroque Guitar, Guitar Concerto

1. GİRİŞ

19. yy tüm Avrupa ülkelerinde ulusal bilincin uyandırdığı bir çağdır. Müzik bilimci Alfred Einstein'e göre: "19. yy, romantik bestecilerinin halklarına duyduğu yakınlık ve toprağa geri dönme akımı, ulusal müziğin gelişimine yol açmıştır." Ulusal sanat akımları, dıştan gelen kültürel baskıları kırmaya ve kendi kültürel varlıklarını ön plana çıkartmaya eğilim göstermişlerdir. Bu yüzyıl, Rus, Çek, İspanyol, İngiliz, Polonyalı, Norveçli, Danimarkalı, Finlandiyalı ve Macar bestecilerin ulusal kimlikleriyle müzik dünyasına katıldıkları bir yüzyıldır.

Fransız neoklasisizm akımının etkisinden önce İspanya'daki müzik, flamenko ve zarzuela'dan¹ oluşan İspanyol halk müziğinin yeniden uyanışından ibaretti. İspanyol halk müziğinden değerli müzik eserleri yaratan iki önemli besteci Isaac Albeniz (1860-1909) ve Enrique Granados'tur (1867-1916). İspanyollar neoklasisizm'in kültüründen etkilenmemişler, kendi kültürlerine uyarlamışlardır. Böylece "casticismo"² adında yeni bir akım doğmuştur. Casticismo ile ilgili besteciler arasında Manuel de Falla, Joaquin Turina sayılabilir. Bu besteciler 1898 jenerasyonu (Generacion del '98) olarak bilinirler; her ikisi de Fransa'da eğitim alırken büyük Fransız empresyonistlerinden ve neoklasik stillerinden etkilenmiştir. Bu besteciler kendilerinden sonra gelen bestecileri etkilemişler ve 1920'li yıllarda, kendi gruplarını oluşturmalarına yol açmışlardır. (Generacion del '27) olarak bilinen gruba Rodrigo da dahildi. Rodrigo, Fransız neoklasisizminden ve casticismo'dan çok etkilenmiş ve uzun yaşamı boyunca "neocasticismo" adındaki yeni bir müzikal akımın da kurucusu olmuştur. Bu müzikal hareket İspanya İç savaşı (1936-39)'da başlamış ve sonrasında devam etmiştir.

Rodrigo, Falla'nın tavsiyesi ve burs alarak gittiği Sorbonne Üniversitesinde müzikoloji tahsil etmiş ve vihuela³ üzerine bir araştırma yazmıştır. Rodrigo gitar konçertolarında 16. yy madrigalleri, diferencias⁴, vihuela, Barok gitar müziği ve 18. yy konçerto formunu kullanarak neocasticismo müzikal arayışlarını gerçekleştirmiştir. Gitar konçertoları, Concierto de Aranjuez, Madrigal ve Fantasia Para Un Gentilhombre, "neocasticismo" stiline örnek olan eserlerindedir.

Joaquin Rodrigo, Barok dönem bestecisi Gaspar Sanz'ın 6 dans parçasından yola çıkarak, "Fantasia Para Un Gentilhombre" adında bir eser bestelemiştir. Bu çalışmada, çağdaş bir bestecinin geleneksel ve küçük boyutlu müzik eserlerinden yola çıkarak, büyük boyutlu bir eser meydana getirirken, öze bağlı kalıp, ne derecede kişisel olabileceği kaygılarının irdelenmesi yer almaktadır.

2. MODERN MÜZİKTE GELENEKSELLİK

Müzikte modernizm, müziğin tüm dönemlerinde varolmuştur. Bach, Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, gibi besteciler, kendi dönemlerinin yenilikçi bestecileri olarak görülürken, eserlerinde kullandıkları armoni sistemi, çağlar boyunca gelişimini sürdüren klasik armoni sisteminden başka bir şey değildi. O halde, modern müziğin başlangıcı, majör ve minör tonalitelere dayanan klasik armoni sistemini yok saymak olabilir miydi? Bu düşünce, atonalitenin ortaya çıkışı ve gelişmesine yol açmıştır. Ancak yenilik armoni ile sınırlı kalmamış, müzik formları, ritim anlayışı, ezgi ve tını gibi unsurlarda da kendini göstermiştir. Tonal gamlar yerine, pentatonik diziler, kilise makamları, doğu makamları ve modlar kullanılmış, kromatik diziden yola çıkılarak atonal ezgi kavramına ulaşılmıştır. Bundan da öte, ezginin tamamen ortadan kalkması seçeneği bile denenmiştir. Bu karşı çıkış, sadece klasik müziğin geleneklerine değil, o müziğin dinleyici çoğunluğuna da karşı olmak demektir. Modern müzikçiler, Rönesans'tan bu yana batı sanatının temelini oluşturan "sanatın yüceliği, sanatın yaşamdan daha üstün olduğu, yaşamın ancak sanatla bir anlam kazandığı" varsayımlarına bütün güçleriyle karşı çıkmışlardır.

Arnold Schoenberg'in başlattığı atonal müzik anlayışı aslında, son dönem Lizst ya da Mahler ile Strauss'ta, disonansın aşırı kullanımlarının tarihsel bir devamı olarak görülebilir. Tıpkı soyut akımın, otuz kırk yıl önceki pek çok resim ustasının yapıtlarına uzandığı gibi. Diğer yandan Igor Stravinsky'nin politonal çalışmaları, tümü özünde modernisttir; buna karşın, modern müziğin tümü atonaldır diyemeyiz. Tonal olan müzik te modern olabilir ve yenilikçi unsurları içinde barındırabilir.

¹ 17. yy.'dan günümüze uzanan, İspanyolların geleneksel müzikli tiyatrosu. Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi (Cilt no: III. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2005), s.664

² Dilde, gelenek veya göreneklerde soyluluk ve arılık sevgisi. Geleneksellik.

³ 16. yy. İspanya'sında kullanılan ve modern gitarın atası olarak kabul edilen bir çalgı. Cem Küçümen (Ders Notları, 1998)

⁴ 16. yy. İspanyol vihuela bestecilerinin kısa bir tema üzerine yazdığı varyasyon formu. Cem Küçümen. (Ders Notları, 1998)

19. yüzyılda ortaya çıkan ve ulusal okulların devamı olarak oluşan gerek Folklorizm gerekse Casticismo akımlarında, Bartok, Kodaly, Albeniz, Falla, Rodrigo ve Lobos gibi önemli besteciler, ülkelerinin halk ve geleneksel müziklerinin ezgi ve ritimlerini temel alarak, kişisel anlatım tarzlarını oluşturmuş, bu temel üzerinde de evrensel bir müziğe ulaşmışlardır. Ancak bunları yaparken, kendi sanatsal üslup ve anlayışlarından ödün vermemişler, anlaşılabilirlik ve sanatın haz verme işlevini ön planda tutmuşlardır.

Modern besteciler, geleneği ve kuralları yıkararak bir müzik devrimi mi yaptılar? Konuyu bu şekilde ele almak sanatın doğasına aykırı olur. Çünkü sanat, içerisinde bir gelenekten yararlanmayı barındırırken, aynı zamanda kendini sürekli yenilemeyi de barındırır. Dolayısıyla sanat gelenekten kopuk düşünülmemelidir. Geleneğin, sürekli değişerek gelişen bir süreç olduğu, yenileşme adına sorgulanması gerektiği, modern bestecilerin büyük çoğunluğunun vardığı bir nokta olmuştur.

3. GASPAR SANZ VE ALTI DANS PARÇASI

İspanya’da 1647 yılında doğmuş olan Gaspar Sanz, Salamanca Üniversitesinde edebiyat ve ilahiyat öğrenimi görmüş, sonra da aynı kurumda ders vermiştir. Öğreniminden sonra İtalya’ya giderek, Napoli Krallık Kilisesinde orgçu olan Cristoforo Carisani’den ders almış; bu arada ünlü İtalyan gitaracı Foscarini ile çalışmıştır. İspanya’ya dönüşünde Aragon Kral Naibi “Avusturyalı” Juan José’nin sarayında gitar öğretmeni olarak görev almıştır.

1674-1697 yılları arasında Saragossa’da yayımlanan ünlü “Instruccion de Musica Sobre la Guitarra Española” adlı kitabının, ikinci ve üçüncü ciltlerinde yalnızca müzik olmasına karşın, birinci ciltte gitarın gelişimi ve nasıl akort edileceği bilgileri de yer almaktadır.⁵

“Instruccion de Musica Sobre la Guitarra Española” adlı eserin içinden alınan 6 parça, Rodrigo’nun temaları için ilham kaynağı oluşturmuştur. Bu parçalar sırasıyla: Villanos, Fuga 1^a por primer tono al ayre Española, Españolaletas, La Cavalleria de Napoles con dos Clarines, Las Hachas ve Canarios adlı parçalardır.

Şekil 1. Gaspar Sanz’ın, resmi. “Instruccion de Musica Sobre la Guitarra Española” kitabından

4. JOAQUIN RODRIGO VE FANTASIA PARA UN GENTILHOMBRE

Joaquín Rodrigo 22 Kasım 1901’de doğdu. Görme duyusunu üç yaşındayken yitirmiş, öğrenimini Valencia kentinde yaptıktan sonra 1927 yılında Paris’e giderek Ecole Normale de Musique ve Paris Konservatuvarı’nı Paul Dukas’ın kompozisyon öğrencisi olarak bitirmiştir. Paris’te ünlü İspanyol besteci Manuel de Falla ile tanışan ve onun özendirici görüşlerini alan Rodrigo, orkestra ve oda müziği eserleri, gitar için solo parçalar, bale ve sahne müzikleri yazmıştır. Özellikle “Aranjuez” adlı gitar konçertosu ile dünya çapında tanınan Rodrigo, 1999’da Madrid’te hayata gözlerini kapamıştır.⁶

Fantasia para un Gentilhombre (Bir Soylu İçin Fantezi) 1954 yılında, İspanyol besteci Joaquín Rodrigo tarafından, gitar ve orkestra için bestelenmiş dört bölümlü bir konçertodur. Besteci, bu durumu şöyle açıklamaktadır:

“Sanz’ın eski, yillanmış şaraplarını, 20. yy.’ın armonik tadlandırıcılarıyla, bozmadan ustaca çeşnilendirdik ve çekici orkestral renklerle şişeledik.”⁷

⁵ İrkin Aktüze, Müziği Okumak (Cilt no: IV. İstanbul: Pan Yayıncılık, 2003), s. 1972.

⁶ Ahmet Say, Müzik Ansiklopedisi (Cilt no: III. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2005), s.162

⁷ İrkin Aktüze, Müziği Okumak (Cilt no:IV.İstanbul:Pan Yayıncılık, 2003), s.1908.

Şekil 2. Joaquin Rodrigo'nun fotoğrafı

Sanz'dan aldığı parçaları şu şekilde bölümlere dağıtmıştır:

Birinci bölüm- Villano y Ricercare

İkinci bölüm- Española y fanfare de la Caballería de Nápoles / Tempo de Española

Üçüncü bölüm- Danza de Las Hachas

Dördüncü bölüm- Canario

5. ESERLERİN KARŞILAŞTIRILMASINDA KRİTİK NOKTALAR

Eserlerin bütünün karşılaştırılması daha büyük bir çapta araştırma konusu olacağından, farklılaşmanın en fazla görüldüğü kritik noktalara değinilmiştir.

5.1. Villano

Rodrigo, Sanz'dan aldığı cümle ve motifleri değiştirmeden aldığı gibi, zaman zaman modülasyonlarını, benzerlerini ve gitar için varyasyonlarını da kullanmıştır. Cümleleri üst üste getirerek kanonik tarzda işlediği orkestrasyon dikkat çekicidir (Şekil 3).

Armonik açıdan bakıldığında, Sanz'ın I-IV-I-V-I akor kadansına bağlı kaldığı görülmektedir.

Şekil 3. Rodrigo'nun, Sanz'ın (a) ve (b) cümlelerini üst üste kullandığı ve gitarın (b) cümlesinin yer aldığı orkestrasyon.

5.2. Ricercare

Bu bölümde ön plana çıkanlar: Sanz'ın iki değişik konusunun (Şekil 4) motiflerinden oluşturduğu yeni konu (Şekil 5). Sanz'ın konularının modülasyonları, farklı tondaki motiflerin ve gitara yazılan motif varyasyonlarının üst üste yer almasıdır (Şekil 6 ve 7). Ayrıca bir diğer önemli husus ise, Sanz'ın basit kontrpantal yazısının, Rodrigo orkestrasyonu ile kompleks bir yapıya dönüştüğüdür.

Şekil 4. Sanz'ın iki farklı konusu.

Şekil 5. Rodrigo'nun Sanz'ın konu motiflerinden oluşturduğu yeni konu.

Şekil 6. Farklı tondaki motif ve gitarın çaldığı motif varyasyonu üst üste.

Şekil 7. Üstte, Sanz konu. Alttta, Sanz'ın konusu ve farklı tonlardaki konu motiflerinin üst üste kullanılması.

5.3. Espanoletas

Bu bölümde, Rodrigo'nun, Sanz'ın cümlelerinden (Şekil 8) oluşturduğu karma cümleler ve gitarın aynı anda bu cümlelerin varyasyonlarını çalması (Şekil 9), kendi ürettiği cümle ve varyasyonlarının üst üste kullanımı (Şekil 10), koda bölümünde Ricercare'deki konuya gönderme yaparak oluşturduğu yeni konu ve motiflerini kanonik tarzda işlenmesi (Şekil 11) öne çıkan gözlemlerdir.

Gitar

S (a1) S (a2)

Gitar

S (b1) S (b2)

Şekil 8. Sanz (a) ve (b) cümleleri.

Gitar

I.Keman

pizz.

Gtr.

I.Kmn

Şekil 9. Rodrigo'un Sanz'dan alarak oluşturduğu karma cümleler ve gitarın çaldığı varyasyonları.

Flüt

Oba

Gitar

I.Keman

Şekil 10. Rodrigo cümle ve varyasyonlarının üst üste kullanılması.

Şekil 11. Ricercare'deki konuya gönderme yapılarak oluşturulan yeni konu ve varyasyonları. Kanonik işleniş.

5.4. Fanfare de la Caballeria de Napoles

Bu bölümde ön plana çıkanlar, orijinaline uygun sade bir kurgu yapılmıştır. Sanz'ın kullandığı üç cümlelerin, ilk ikisinin tamamlanmamış motifleri sıklıkla kullanılmış, gitar ve orkestraya paylaştırılmıştır. Üçüncü cümle ise eser içinde bir kez yer almıştır. Orkestral bölümlerde çoğunlukla nefesli sazların kullanımı (Şekil 12), Sanz'ın efekt anlamında kullandığı fanfarın (nefesli sazlar topluluğu), sessel olarak ifade edilmesi olarak yorumlanabilir. Gitar partilerinde kullanılan süsleme notalarının, esas notalarla birlikte çalışması (acciaccatura)⁸, disonans etkiler bırakmaktadır (Şekil 13).

Şekil 12. Nefeslilerin çaldığı üçüncü cümle. Fanfar etkisi.

Şekil 13. Acciaccatura çalış ve disonans etki.

⁸ Acciaccatura (İt.) Çarpma. Telli ve klavyeli çalgılarda 1) Bir akorun notalarını çabuk bir arpejle, hızla duyurarak çalış. 2) Kısa aksanlı bir çarpma, asıl notayı yukarıdaki süs notasıyla birlikte tek vuruşta çalış. İrkin Aktüze, Ansiklopedik Müzik Sözlüğü (İstanbul: Pan Yayıncılık, 2003), s. 3.

5.5. Danza Las Hachas

İki cümleden oluşan basit ve sade yapıya bağlı kalınmış, gitar, solo trompet, nefesliler ve yaylılar arasında paylaşılmıştır. En dikkat çeken husus, bölüm boyunca cümlelerin kontrpuan tarzında üst üste kullanılmaması olmuştur. Diğerlerine oranla, orijinale en sadık kalınan bölüm diyebiliriz.

5.6. Canario

Son bölüm olan “Canario” da ön plana çıkanlar:

Cümlelerin ikili gruplar halinde ve birbirinin ardı sıra kullanılarak periyot oluşumuna gidilmesi. (a+b), (c+d)...gibi.

Cümlelerin kurgusu: Sanz cümleleri + Rodrigo cümle, motif ve varyasyonları + Kadans + Sanz cümleleri, şeklinde yer alması.

Rodrigo cümle, motif ve varyasyonlarının, diğer bölümlere oranla en çok bu bölümde görülmesi (Şekil 14).

Akora yabancı ses olarak, süsleme (çarpma-acciaccatura) notalarının, gitar (Şekil 15) ve orkestra partilerinde (Şekil 16) kullanılarak disonans etki yaratılması.

Varyasyon ve cümlelerin üst üste getirilmesi (Bkz.Şekil 16).

Konçerto formuna uygun bir “kadans” (cadenza) ın yer alması.

Şekil 14. Rodrigo cümlesi

Şekil 15. Acciaccatura (çarpma) notaların yer aldığı gitar akorları.

Şekil 16. Obua partisinde akora yabancı sesler. (acciaccatura-çarpma) notalar. Varyasyon ve cümleler üst üste.

6. SONUÇ

Rodrigo, bu eserini yazarken, barok dönem “süit” anlayışından yola çıkmış ve Sanz’ın gitar parçalarından bir “süit konçerto” formu oluşturmuştur. Parçaları seçerken, tonaliteleri değiştirmeden almış, ancak tüm bölümlerde, cümle ve motiflerle oynamıştır. Kimi zaman yalnız gitarı kullanmış, bazen orkestraya görev vermiş, bazen de hem orkestra hem de gitarı birlikte çaldırmıştır. Cümle ve motifleri aynen kullandığı pasajlarla beraber, Sanz’ın cümlelerinden türettiği, ya da tamamıyla kendisine ait konu ve cümlelere de yer vermiştir. Zaman zaman, cümle, motif ve bunların varyasyonlarını üst üste getirmiş, bazen de “kanon” tarzında orkestraya dağıtmıştır.

Cümle sayıları açısından, Sanz’ın parçalarına oranla oldukça kabarık sonuçlara varıldığı görülmektedir. Bunda başlıca etken, form açısından basit bir yapıya sahip olan parçaların, Rodrigo tarafından genişletilip, işlenmesiyle oldukça kompleks bir yapıya dönüşmüş olmasındadır. Bu sonuçta, orkestranın ve bugünkü gitar tekniğinin katkılarının da, önemli bir rol oynadığını söylememiz gerekir.

Biçim ve melodik yapıya bakıldığında, ortaya konan eserin, Rodrigo’nun köklerinden esinlenerek yazdığı özgün bir eser olduğu fikrine varılabilir. Ayrıca elde edilen sayısal sonuçlara bakıldığında, Sanz benzeri, Sanz’dan türettiği ya da kendi ürettiği cümle ve motiflerin, toplamda öne geçmesi de, bu fikri desteklemektedir. Ancak, Sanz’a duyduğu saygı, onun melodilerini büyük ölçüde kullanmasından; Ritmik, melodik ve hatta armonik sadâkattan anlaşılmaktadır.

Eserin yazıldığı yıllarda, post modern müzik örnekleri uç noktalara varan örneklerle doluydu.

Ancak Rodrigo’nun diğer eserlerinde olduğu gibi, bu eserinde de kendi kültürünün geleneksel yapısından beslendiği söylenebilir. Zaten kurucusu olduğu “Neocasticismo” ekolünün üslubu bunu gerektirmektedir. Müziğinde hem İspanyol halk müziği (Flamenco) hem de Rönesans ve Barok, Saray müziğinin etkilerine rastlanması, kendisinin bilinçli bir tercihidir. Tonal yapıyı seçmesi onun modern müzik anlayışından ödün vermesi anlamına gelmez. Eserlerinde kullandığı çağdaş kurgu ve tonaliteye ters düşmeyen disonans armoni, onun modern müzik anlayışının göstergeleridir. Yaptığı müziğin toplum tarafından kabul görmesi, müziğin haz verme işlevi ve anlaşılabilirliğini ön planda tuttuğunu göstermektedir. Rodrigo için melodi olmazsa olmazlardandır. Eski Yunan’dan günümüze, felsefecilerin müzik üzerine söylemleri, melodinin en önemli öğelerden biri olduğu yönündedir.

Doğal bir ihtiyaç olan bu gelenek duygusu, bir bestecinin yüzyıllar ötesinden eski bir ustasıyla kendi arasında bulunduğu akrabalığı doğrulamak istemesiyle karıştırılmamalıdır. Ustadan aldığı mirası, yaşadığı çağın gereklerine uygun olarak yenileştirmek. İşte yapılanın özeti bu olsa gerekir.

Rodrigo “Fantasia Para Un Gentilhombre” adlı eserini şu sözlerle anlatmıştır:

“Eğer Sanz bu müziği dinlediğinde ‘Bu tam ben değilim, ama kendimi duyabiliyorum’ derse, idealim gerçekleşmiş olacaktır.”

KAYNAKÇA

Abe, Y. (1982). *Baroque*. ZEN-ON Music Company Ltd.

Aktüze, İ. (2003). *Müziği Okumak*. Pan Yayıncılık.

Aktüze, İ. (2003). *Ansiklopedik Müzik Sözlüğü*. Pan Yayıncılık.

Cangal, N. (2004). *Müzik Formları*. Arkadaş Yayınevi.

Hodeir, A. (1992). *Müzikte Türler ve Biçimler* (İ. Usmanbaş, Çev.). Pan Yayınları.

Koonce, F. (2006). *The Baroque Guitar in Spain and the New World*. Mel Bay Publications, Inc.

Koray, F. (1957). *Müzik formları*. Maarif Basımevi.

Küçümen, F.C. (1998). *İlk gitarlar: Ders Notları*. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı.

Ragossnig, K. (1978). *Handbuch der Gitarre und Laute*. Edition Shott.

Rodrigo, J. (1962). *Fantasia para un Gentilhombre*. Schott & Co Ltd.

Sanz, G. (1973). *Instrucción de música sobre la guitarra española (Facsimile Reprint)*. Editions Minkoff.

Say, A. (2005). *Müzik Ansiklopedisi*. Müzik Ansiklopedisi Yayınları.

Summerfield, M. J. (1991). *The Classical Guitar*. Ashley Mark Publishing Company.

- Turnbull, H. (1991). *The guitar from the Renaissance to the Present Day*. The Bold Strummer, Ltd.
- Tyler, J. (1980). *The Early Guitar*. Oxford University Press.
- Usmanbař, İ. (1974). *Müzikte Biçimler*. Milli Eğitim Basımevi.
- Wade, G. (2001). *A Concise History Of The Classical Guitar*. Mel Bay Publications, Inc.
- Florida State University Libraries. (t.y.). *Theses and dissertations*. <https://www.etd.lib.fsu.edu/theses>
- Rodrigo Foundation. (t.y.). *Joaquín Rodrigo: Official website*. <https://www.rodrigo.org>